

O'RTA OSIYODA ILK SHAHARLAR VA DAVLATLAR SHAKLLANISHINING O'ZIGA XOS TARIXIY JARAYONLARI

Poyonov Ixtiyor Abdimo'min o'g'li

Qarshi Davlat Universiteti Jahon tarixi kafedrası mustaqil tadqiqotchisi

poyonovixtiyor9696@gmail.com

tel (93) 072 49 69

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245587>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qadimgi O'zbekiston hududida ilk davlatlar paydo bo'lishining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiyasoslari hamda boshqaruv tizimining shakllanishi haqida ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, O'rta Osiyoda vujudga kelgan ilk davlatlar va shaharlarning shakllanishi tarixini chuqur ilmiy tadqiq qilgan olimlar – Ya.G'.G'ulomov, S.P.Tolstov, M.A.Itina, A.A.Asqarov, Y.A.Zadneprovskiy, N.A.Avanesova, T.Sh.Shirinov, B.Matboboyev, U.V.Raxmonov va Sh.B.Shaydullayev kabi olimlarning olib borgan ilmiy tadqiqotlari natijalari va erishilgan yutuqlari haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar. Sopollitepa, Ko'hitang, Quyi Murg'ob, G'ozqal'a, Quyi Zarafshon, Tozabog'yob, Chust, Ashkaltepa, Dalvarzin.

Kirish bo'limi.

O'zbekistonda bronza davri madaniyati yodgorliklari ko'p yillar davomida olib borilgan tadqiqotlar natijasida turli viloyatlarda kashf etildi. Ushbu tadqiqotlar muhim arxeologik ma'lumotlarni fanga tadbiiq etishga imkoniyat berdi. Tadqiqotchilar orasida Ya.G'.G'ulomov, S.P.Tolstov, M.A.Itina, A.A.Asqarov, Y.A.Zadneprovskiy, N.A.Avanesova, T.Sh.Shirinov, B.Matboboyev, U.V.Raxmonov va Sh.B.Shaydullayev kabi olimlar muhim hissasini qo'shganlar. Bu jarayon O'zbekistonning tarixi va madaniy merosini chuqur o'rganishga katta yordam bermoqda.

O'rta Osiyo aholisi bronza davri bosqichiga o'tgach, mahalliy ishlab chiqarish taraqqiyotida yangi davr boshlanadi. Bu davr miloddan avvalgi III ming yillikning o'rtalari – II ming yillikka mansub bo'lib, bronza – mis, bilan qo'rg'oshin va qalay qotishmasidir. U o'z xususiyatlari bilan misdan ustun turadi, ya'ni bronza misga qaraganda qattiq va pishiqdir.

Metodlar bo'limi.

Bronza metallsozligining ilk vatani Kichik Osiyo va Ikkidaryo oralig'ida joylashgan. Qadimgi Misr, Mesopotamiya (Ikkidaryo oralig'i), Kichik Osiyo va Eronning janubi-g'arbiy qismida bronza davrida davlat tuzilmalari keng rivojlanib, jamiyatlarda ishlab chiqarish faoliyati kuchaygan, O'rta Osiyo hududida ham ishlab chiqaruvchi kuchlar ancha taraqqiy etgan, janubiy viloyatlarda yangi asosda hosil bo'lgan xo'jalik shakllari rivojlangan. Bu jarayon mahalliy aholi hayotini va iqtisodini yanada mustahkamlashda muhim rol o'ynagan¹.

Mil.avv. III-II ming yilliklarda dehqonchilik va chorvachilik, O'rta Osiyoning dastlabki o'choqlaridan Sharq yo'nalishida hozirgi O'zbekiston va Tojikiston hududlariga keng tarqala boshlaydi. Bronza davridagi dehqonchilik aholisining tarixini o'rganish uchun O'zbekistonning turli viloyatlarida bir necha qadimgi yodgorliklar topib tekshirilgan².

¹ Аскарлов А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана.– Ташкент: Фан, 1977.

² Аннаев Т., Шайдуллаев Ш. Сурхондарё тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997.

Mazkur davrning xo'jalik sohasida erishgan eng katta yutuqlaridan biri – bu qadimgi dehqonchilikning keng yoyilishidan tashqari, mil.avv II ming yillikning o'rtalariga kelib dasht hududlarida chorvachilikning maxsus xo'jalik sifatida rivoj topishidir. Mazkur davrda ishlab chiqarish munosabatlari tez rivojlanib, ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarga ijobiy ta'sir qildi. Ishlab chiqarishning o'sishi natijasida qadimgi qabilalarning iqtisodiy, ijtimoiy tarixi va moddiy madaniyati ham yangi asosda taraqqiy etgan³.

Mil.avv II ming yillikda dehqonchilik va chorvachilik O'rta Osiyo aholisi xo'jaligining asosiy sohalari bo'lgan. Bronzadan ishlangan qurollar moddiy va ijtimoiy taraqqiyotni tezlashtirgani tufayli, O'rta Osiyo hududlarida yashagan qabilalar asosan chorvachilik bilan mashg'ul bo'lgan. Qadimgi Sharqda shahar davlatlar vujudga kelishi bilan hunarmandchilik dehqonchilikdan ajralib chiqqan. O'rta Osiyo janubiy hududlarida mil.avv. III ming yillikning o'rtalari – II ming yillik boshlarida ixtisoslashgan hunarmandchilik sohalari rivojlangan⁴.

Bronzaning kashf etilishi bilan mehnat qurollarining turlari ham ko'paydi. Bronzadan xanjar, pichoq, nayza, o'roq, bigiz, munchoq, tam, idish va boshqa buyumlar yasalgan. Ammo tosh butun bronza davri davomida ham metal bilan muvaffaqiyatli ravishda raqobat qilib, qurollar ishlash manbai sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Toshdan pichoqlar, o'roqlar, o'q va nayza uchlari ham yasalgan. Yorg'o'choqlar avvalgidek qumtoshlarda ishlangan terini qayta ishlashda chaqmoqtoshdan keng foydalanishgan.

Bronza davrida maxsus kulolchilik ishlab chiqarish vujudga kelgan. O'rta Osiyoning turli viloyatlarida (Kopetdog' oldi, Quyi Murg' vodiysi, janubiy O'zbekiston) mutaxassis kulollar paydo bo'lgan. Mil.avv II ming yillikda charx kulolchilik hunariga keng joriy etiladi. Charxning ixtiro qilinishi kulollarning ishini tezlashtirish va sopol idishlarning sifatini yaxshilash zaruratidan kelib chiqqan. Kulolchilik charxining ixtiro qilinishi natijasida sopol idishlarning shakllari ko'paygan⁵.

Bronza davrida sopol idishlar tayyorlash takomillashdi. Katta hajmdagi xum va xumchasimon idishlarda don va suviq mahsulotlar saqlangan. Ko'za, tuvak, kosa, tovoqsimon idishlardan uy ro'zg'orda keng foydalanilgan. Sopollarning siriga qizil, sariq, jigarrang bo'yoq – angob berilgan. Idishlardan suv tashish, ovqat va don saqlash uchun keng foydalanilgan. Ovqat pishirish uchun ishlatilgan qozonlar qo'lda yasalgan.

Natijalar bo'limi.

O'zbek xalqi, O'rta Osiyo xalqlari va ularning ajdodlari tarixida ilk davlatchilikning vujudga kelishi masalasini o'rganish muhim ahamiyatga ega. O'rta Osiyoda ilk davlatchilik tuzumiga bronza davridagi sug'orma dehqonchilik rivojlanishi va ixtisoslashgan hunarmandchilik zamin yaratgan edi. Bu davr tarixiy-madaniy jarayonlari asosan moddiy topilmalar yordamida o'rganiladi. Qadimshunoslar tomonidan keyingi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlari mintaqada yashagan qabilalarning madaniy-iqtisodiy munosabatlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi⁶.

Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston hududlarida rivojlangan ishlab chiqaruvchi xo'jaliklar asosida muhim madaniy yutuqlar vujudga kelgan. O'rta Osiyo janubiy viloyatlarida

³ Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўрта Осиё тарихи. – Тошкент: Университет, 2004.

⁴ Боқиев А., Шайдуллаев А., Йўлдошева З. Окс цивилизацияси. – Тошкент: Yangi nashr, 2015.

⁵ Виноградов А. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского Междуречья. – М., 1981.

⁶ Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. / Пер. с англ. Е.В.Антоновой. – М.: Наука, 1982.

bronzadan buyumlash, kulolchilik, zargarlik, to'quvchilik, ip yig'ish va to'qimachilik maxsus kasb-hunarlariga aylangan. O'sha davrda kanal qazib, daryolardan suv chiqarish, kanal va ariqlarni doimo tozalab turish – ya'ni sun'iy sug'orish ishlari keng yo'lga qo'yilgan. Dehqonchilikda don (arpa, bug'doy, javdar) ekish, chorva uchun xashak bo'ladigan o'simliklarni o'stirish, sabzavot va mevalilik rivojlantirilgan⁷.

O'zbekiston tuprog'ida bronza davriga oid madaniyatlar bir xilda taraqqiy topgan emas. Bu bosqichda Surxondaryo, Zarafshon va Xorazm bodiylaridan iborat uch o'lkaning madaniy taraqqiyotida o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lgan. Bu madaniyatlar dehqonchilik, uy chorvachiligi va chorvachilik-dehqonchilik bilan shug'ullangan qabilalarga mansubdir. Ular bir-biridan ajralgan holda taraqqiy etgan emas, qabilalar o'rtadida keng madaniy aloqalar rivoj topgan.

Janubiy O'zbekiston (Surxondaryo) o'troq dehqonchilik aholisining dastlabki markazlaridan biri hisoblanadi. Ushbu viloyatdagi bronza davriga oid Sopollitepada to'rtburchakli me'morchilik shakldagi istehkom qazib ochildi. Uning ichida uy-joylar, ro'zg'or va xo'jalik xonalari, hunarmandchilik ustaxonalarining qoldiqlari topildi. Sopollitepada 8 ta guzarga tegishli uy-joylar tekshirilgan⁸.

Moddiy manbalar Sopollitepada kulolchilik va metallsozlik yuksak darajada rivojlanganidan dalolat beradi. Kundalik hayotda ximla-xil kulolchilik buyumlaridan foydalanilgan. Tuvak, xuncha va xumlar chorvachilik va dehqonchilik mahsulotlarini saqlash uchun ishlatilgan. Bronzadan xanjarlar, o'q uchlari, nayza paykonlari, pichoqlar, jez ignalar, to'nog'ishlar va idishlar ishlangan.

Amudaryoning so'l sohil hududlari (Shimoliy Afg'oniston) va Boysun-Ko'xitang tog' oldi vohalarida aniqlangan bronza davri yodgorliklari Dashtli-Sopolli madaniyati deb ataladi. Uning vujudga kelishi mil.avv. III ming yillikning oxirlari – II ming yillikning boshlarida ziroatchi aholining tashqi migratsiyalari bilan bog'lanadi. Shuningdek, bu madaniyat kelib chiqishi jihatdan Quyi Murg'obdagi (Janubiy Turkmaniston) Gonur-Tug'aloq madaniyati bilan bog'langan bo'lib, fanda bronza davri Baqtriya-Marg'iyona sivilizatsiyasi deb e'tirof etilgan. Gonurning markazida mudofaa devorlar va to'rtburchak burjlar bilan mustahkamlangan yirik saroy joylashgan. U taxt zali va 120 dan ziyod katta-kichik xonalardan iborat bo'lgan. Saroy atrofida otashparastlik, hosildorlik, qurbonlikka bag'ishlangan ibodatxonalar hamda alohida xalqa shaklda katta otashkadalar (diametri 7-11 metr) bunyod etilgan. Bu qism ham mudofaa devorlar bilan o'ralgan. Uchinchi mudofaa devor saroy va ibodatxonalar xizmatchilari yashagan qismini himoya qilgan⁹.

Amudaryoning o'ng qirg'og'i yerlarida shakllangan Sopollitepa – bronza davridagi daryo kechuvidan boshlangan aloqa yo'lini himoya qiluvchi mustahkam istehkom sifatida paydo bo'lgan. O'troq dehqonchilik jamoalari chegaralarining kengayishi munosabati bilan Sopollitepa o'zining ilgarigi ahamiyatini yo'qota boshlaydi. Asosiy markaz vazifasini esa, tog' darasidan chiquvchi yo'l ustidagi yirik markaz hozirgi Sherobod yaqinida joylashgan Jarqo'tonga o'tadi¹⁰.

⁷ Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўрта Осиё тарихи. – Тошкент: Университет, 2004.

⁸ Аннаев Т., Шайдуллаев Ш. Сурхондарё тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997.

⁹ Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. – Л.: Наука, 1976.

¹⁰ Аскарлов А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд, 1993.

Jarqo'ton bronza davri shahar ko'rinishiga ega bo'lib, qal'a va aholi turar joyi qismidan iborat bo'lgan. Jarqo'tonda jamoa sardorining saroyi va olovga sig'inish e'tiqodi bilan bog'liq ibodatxona qoldiqlari topilgan. Sherobod vohasi tog' oldida bronza davriga oid G'ozqal'a o'rganilgan. Yodgorlik tuz konlari atrofida joylashgan va uning aholisi qadimda tuz savdosi bilan shug'ullangani ehtimoldan holi emas. G'ozqal'ada ilk bor O'rta Osiyo bronza davriga oid tosh me'morchiligi aniqlandi. Sherobod vohasida yana bir yodgorlik – Burguttepa doira shaklida bo'lib, toshdan qurilgan mudofaa devorlariga ega¹¹.

Munozara bo'limi.

Arxeologik ma'lumotlar bronza davri e'tiqodlari va diniy qarshlarining yangi asoslarda o'rganish uchun imkon yaratdi. Qadimgi Baqtriyada aholi hayotida olov, suv, quyish, yer va hosildorlik qadrlangan. O'zbekiston hududida bronza davrida chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullangan qabilalarning moddiy madaniyat yodgorliklari Xorazm va Quyi Zarafshon vohasida o'rganilgan. Bu hududlarda Sopolli va Jarqo'tonda bo'lgani kabi xom g'ishtdan bunyod etilgan inshootlar (ibodatxonalar, uy-joylar, mudofaa devorlari, hunarmandchilik ustaxonalari) topilmagan. Qadimgi Xorazm vohasi hududlarida Tozabog'yob madaniyatiga oid yarim yerto'la uy-joylardan sopol idishlar, toshdan va bronzadan ishlangan qurollar aniqlangan. Tozabog'yob sopol idishlari qo'lda ishlangan. Ular qozon, tuvaklar va kosasimon idishlardan iborat bo'lib, xilma-xil geometrik chiziqlar bilan naqshlangan. Asosiy belgilarga ko'ra, Tozabog'yob madaniyati chorvachilik – dehqonchilik xo'jalik-madaniy xo'jaligini o'zida aks etgan, dehqonchilik chorvachilik xo'jaligiga qo'shimcha mashg'ulot bo'lgan. Tozabog'yob madaniyati manzilgohlarida ziroatchilik mehnat qurollari kam miqdorda topilgan, don qoldiqlari esa (arpa, bug'doy, sulii) aniqlanmagan¹².

Quyi Zarafshon yerlari bronza davrida kamsuv bo'lib, ular asosan chorvachilik uchun qulay bo'lgan edi. Dehqonchilik ko'proq Zarafshon toshqin suvlari irmoqlari hosil qilgan zax yerlarda rivojlangan. Zamonbobo makonida yarim yerto'la kulba-uy qoldiqlari ochilgan. Tururjoyning uzunligi 23,5m, eni 9 m. Makon maydonidan o'choq o'rinlari, hayvon suyaklari, mehnat qurollari va uy-ro'zg'or buyumlarining siniqlari topilgan.

Mil.avv II ming yillikning ikkinchi yarmida Farg'ona vodiysida Chust madaniyati rivojlanadi. U vodiya dehqonchilikning vujudga kelishi jarayonini aks ettirdi. Chust madaniyatiga oid 80 dan ortiq yodgorliklar aniqlangan. Yirik manzilgohlar (Chust, Ashkaltepa, Dalvarzin) vohta-tuman markazlari vazifasini bajargan. Dastlab qadimgi Farg'ona ziroatchilari yarim yerto'la kulbalarda istiqomat qilishgan. Mil.avv I ming yillikning boshlariga kelib guvala vax om g'ishtdan qurilgan uy-joylar paydo bo'lgan¹³.

Bronza davri O'rta Osiyo Qadimgi Sharqning muhim madaniy markazlaridan biriga aylandi. Daryolar vohalarining qulay geografik sharoitida rivoj topgan dehqonchilik sun'iy sug'orishga asoslandi. Qadimgi manzilgohlarning atroflarida sug'orish yerlari keng maydonlarga ega bo'lgan. Daryolardan kanal chiqarish usullari ancha rivojlanib, bronza davri sug'orilish xo'jaligi dastlabki dehqonchilikdan ancha farq qilib, yerni haydab dehqonchilik qilishga asoslangan.

¹¹ Аскарлов А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана.– Ташкент: Фан, 1977.

¹² Гулямов Я.Г., Исламов У., Аскарлов А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Заравшана. – Ташкент: Фан, 1966.

¹³ Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўрта Осиё тарихи. – Тошкент: Университет, 2004.

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O'rta Osiyo hududida ilk bronza davri dehqonchilik va hunarmandchilik manzilgohlari miloddan avvalgi III ming yillikning oxiri – II ming yillikning boshlarida vujudga kelgan bo'lib, ushbu manzilgohlar hozirgi Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston hududlarida ko'proq uchraydi. Xususan, bronza davriga oid Janubiy O'zbekiston hududidan topilgan Jarqo'ton (Sherobod yaqinida) manzilgohi, Zamonbobo va Sopollitepa madaniyatlari, hamda Quyi Murg'obdagi (Janubiy Turkmaniston) Gonur-Tug'aloq madaniyatlari bunga misol bo'la oladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аскарлов А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд, 1993.
2. Аскарлов А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана.– Ташкент: Фан, 1977.
3. Аннаев Т., Шайдуллаев Ш. Сурхондарё тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997.
4. Боқиев А., Шайдуллаев А., Йўлдошева З. Окс цивилизацияси. – Тошкент: Yangi nashr, 2015.
5. Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. – Л.: Наука, 1976.
6. Ғуломов Я.Г. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Тошкент, 1959.
7. Гулямов Я.Г., Исламов У., Аскарлов А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Заравшана. – Ташкент: Фан, 1966.
8. Итина М.А. История степных племен Южного Приаралья. // Тр. Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т.10. – М., 1977.
9. Итина М.А. Взаимодействие земледельческих цивилизации Средней Азии с их “варварской” периферией в эпоху бронзы // Древние цивилизации Востока. –Ташкент, 1986.
10. Кабиров Ж., Сагдуллаев А. Ўрта Осиё археологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990.
11. Виноградов А. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского Междуречья. – М., 1981.
12. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. / Пер. с англ. Е.В.Антоновой. – М.: Наука, 1982.
13. Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўрта Осиё тарихи. – Тошкент: Университет, 2004.
14. Сагдуллаев А.С. Средняя Азия и Индия: формирование и развитие ранних путей историко-культурных связей // Индия и Центральная Азия. – Ташкент, 2000.
15. Сарианиди В. Гонур Депе. Город царей и богов. – Ашгабад, 2005.
16. Сарианиди В. Задолго до Заратуштры. – М.: Старый сад, 2010.
17. Asilbek, Khojayorov. "History of Sufism in Nasaf Oasis." Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599) 1.6 (2023): 15-19.Ходжаёров, Асилбек Отабек угли. "СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 6.1 (2023).

18. Хўжаёров, Асилбек Отабек ўғли. "ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ АЛЛОМАЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИННИГ АҲАМИЯТИ." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 21. 2022.
19. Хўжаёров, Асилбек. "ЎРТА АСРЛАРДА НАСАФ ВОҲАСИ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ҲАЁТИ." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 2.7 (2023): 41-43.
20. Бўриев, Очил, Шерзод Искандаров, and Асилбек Хўжаёров. "Абу Райҳон Берунийнинг "Ҳиндистон" асари ноёб этнографик манба сифатида." Academic research in educational sciences 3 (2022): 399-411.
21. Khojayorov, A. (2023). The scientific-literary environment of the Nasaf oasis in the middle ages. Educational Research in Universal Sciences, 2(3), 885-888.
22. Khojayorov, A. (2024). JURISPRUDENCE OF MUHAMMAD BAZDAWI (IX-XII CENTURIES). Collection of scientific papers «SCIENTIA», (February 23 2024; Amsterdam, Netherlands), 188-191.
23. Хўжаёров, А. О. (2024). МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ АСТРОНОМИЯ ИЛМИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. Science and innovation, 3(Special Issue 3), 332-336.
24. Бўриев, О., & Хўжаёров, А. О. (2024). ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ РЕНЕССАНСИ-УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ. Science and innovation, 3(Special Issue 3), 115-123.